
DEL CEMENTERIO DE LOS INOCENTES A LAS CATACUMBAS DE PARÍS. UNA BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DE LA MANIPULACIÓN DE LOS CUERPOS Y LAS CONCEPCIONES DE LA MUERTE EN PARÍS, SIGLOS XII A XXI

Mariana Casarotti^a

RESUMEN

Este trabajo busca analizar el cambio en el tratamiento de los restos humanos en la ciudad de París desde el siglo XII al XXI, a partir del caso de los que actualmente se encuentran en las Catacumbas de París. Para ello se realizó un relevamiento bibliográfico y se elaboró una periodificación que identifica cuatro etapas, durante las cuales estos fueron manipulados de diferentes maneras: 1) cuando se encontraban en el Cementerio de los Santos Inocentes, 2) cuando éste fue clausurado y fueron trasladados a un Osario Municipal subterráneo, 3) cuando éste fue abierto al público como sitio turístico y 4) actualmente como sitio turístico internacional dentro del fenómeno del turismo oscuro. A partir de esta información, se analiza el tratamiento de los restos desde el enfoque de la Antropología de la Muerte y, como resultado, se observan transformaciones en la relación entre vivos y muertos a lo largo del tiempo. Estos cambios involucran desde una relación de cotidianidad con la muerte a un rechazo absoluto de su contacto con los vivos, obligando a la reubicación de los restos, hasta su admiración como atractivo turístico, tanto legal como ilegal. La percepción de la muerte aparece entonces como un producto de las relaciones recíprocas entre el cuerpo y las diferentes significaciones de los vivos que crean estos espacios de entierro e interactúan con ellos.

PALABRAS CLAVE: Antropología de la Muerte; Cementerio de los Inocentes; Catacumbas de París; turismo oscuro; funebria.

ABSTRACT

This work analyzes the treatment of the human remains in the city of Paris from the 12th to the 21st century based on the study of those currently found in the Catacombs of Paris. For this, it was necessary to carry a bibliographical review and to elaborate a periodization. This led to the identification of four stages according to the ways in which the remains were treated: 1) when they were in the Cemetery of the Holy Innocents, 2) when it was closed and they were transferred to a Municipal Ossuary underground, 3) when it was opened to the public as a tourist site and 4) currently as an international tourist site within the phenomenon of dark tourism. Through the analysis of this information and the theoretical framework of the Anthropology of Death, it is possible to observe the changes in the relationship between the dead and the living over time. These changes go from a relationship between the living and the dead marked by everyday life to an absolute rejection, forcing the relocation of the remains, and, finally, their admiration as a tourist attraction, both legal and illegal. The perception of death then appears as a product of the reciprocal relationships between the body and the different meanings of the living that create these burial spaces and interact with them.

KEYWORDS: Anthropology of the Death; Cemetery of the Innocents; Catacombs of Paris; dark tourism; funerary objects, practices, and places.

Manuscrito final recibido el día 25 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 29 de agosto de 2022.

^a Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 25 de Mayo 217, 3er Piso, Buenos Aires, Argentina. mariana.casarotti@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca analizar el cambio en el tratamiento de los muertos en París durante los siglos XII a XXI, a partir del caso de los restos que se encuentran en las Catacumbas de París desde el marco teórico-metodológico de la Antropología de la Muerte. Para ello, se realizó un relevamiento bibliográfico de diversas fuentes que llevó a la elaboración de una periodificación. En esta se tomaron como variables la ubicación de los restos óseos, el tratamiento mortuario que recibían y las instituciones que lo mediaban o regulaban, tanto la Iglesia católica como el Estado. Teniendo esto en cuenta, se realizaron cortes temporales que se considera dan cuenta de cambios en estas variables, dividiendo el análisis en cuatro etapas. La primera abarca desde el siglo XII hasta 1786, cuando los cuerpos se encontraban en el Cementerio de los Santos Inocentes (S-I). La segunda de 1786 a 1809, con la clausura de S-I, el traslado de los restos y la creación del Osario Municipal (O-M). La tercera comienza en 1809, cuando fue abierto al público, como sitio turístico conocido como las Catacumbas de París (C-P), esta etapa no posee un cierre ya que su explotación turística continúa hasta la actualidad. Sin embargo, si bien se considera un *continuum*, se distingue una cuarta etapa en la que comienza a tener más peso el turismo internacional y se relaciona con el fenómeno conocido como turismo oscuro. Para analizar este último período en particular se realizó también una visita al sitio en 2016. En la misma se realizó un relevamiento de datos y toma de fotografías con el objetivo de evaluar, por un lado, la presentación de la historia del sitio a nivel educativo, respecto de su página web, cartelería y guías de audio, y de infraestructura, teniendo en cuenta el recorrido completo y la disposición de la información para los visitantes. Por otro lado, se prestó atención a la interacción de los turistas a lo largo del recorrido, analizando tanto sus conversaciones o comentarios como sus expresiones corporales, especialmente en la sección del O-M donde se encuentran expuestos los restos humanos. Por último, para interpretar estos períodos se utilizaron diversos autores de la Antropología de la Muerte que con sus ideas permiten relacionar los cambios encontrados

en el tratamiento de los restos con las diferentes interpretaciones que los vivos hacen de la muerte.

ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE

Esta investigación se enmarca bajo el enfoque de la Antropología de la Muerte, una perspectiva que analiza las construcciones socioculturales que buscan dar sentido a la muerte y el morir (García Jiménez, 2003). Su surgimiento data de la década de 1970 cuando surgen cuestionamientos sobre las diferentes dinámicas que rodean a la muerte en occidente, a lo que posteriormente se sumaron estudios comparativos con otras sociedades (Cartay, 2002). Estos estudios, han realizado trabajos históricos, sociológicos, antropológicos y etnográficos con el objetivo de analizar las diferentes formas en que las personas, a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo, han procesado la muerte. Una posible cronología de estos estudios incluye: un período inicial donde se puso énfasis en estudios comparativos con sociedades primitivas y su idea de alma o espíritu; un segundo donde se buscó analizar la estructura social y el significado que posee en ésta la muerte; un tercero donde se suman enfoques ecológicos y demográficos; y uno final donde se retoman las emociones y el rol de la memoria y el olvido (Duche Pérez, 2012).

Trascendiendo estos períodos, se consideran algunos autores claves para el desarrollo de la disciplina que destacan por sus ideas particulares y son retomados en el análisis del presente caso de estudio. Entre ellos, Thomas (2015) define la muerte sobre dos ejes: el cadáver, condenado necesariamente a la descomposición, y lo imaginario, concebido como las construcciones mentales, individuales o colectivas respecto a la muerte. Así, esta genera conjuntos complejos de representaciones y provoca comportamientos codificados más o menos rigurosamente según los casos, lugares y momentos. Por otro lado, Ariès (1983, 2000), sin buscar un comportamiento universal, realiza un análisis histórico de la muerte en occidente, desde la Edad Media hasta la Era Industrial, a partir del análisis documental de los grandes cementerios urbanos, logrando identificar diferentes concepciones. Otros autores, como

Vovelle (1982, 1983, citado en Cartay, 2002, p. 449), consideran a la muerte como domesticada por medio de ritos funerarios, que expresan un discurso colectivo sobre la misma. Según Gorer (1955), en su estudio etnográfico sobre Inglaterra, la muerte no puede ser mencionada o discutida abiertamente y tiende a volverse clandestina. Mientras que Hertz (1990), a partir de diferentes ejemplos etnográficos, considera a la muerte como un cambio de estado del individuo, una destrucción de su persona física y social, que implica una modificación en la sociedad requiriendo rituales específicos para poder continuar. En esta misma línea, Van Gennep (1986) se focaliza en el cambio de estatus o posición social que genera la muerte y propone un modelo de rito de pasaje dividido en: separación, transición y agregación. De esta manera considera a los ritos funerarios como acciones necesarias, realizadas por el grupo, para retornar al estado de equilibrio previo a la muerte del individuo y así perpetuarse.

Por último, se retoman también otros autores cuyas ideas se consideraron relevantes para el análisis del caso en cuestión. Gruzinski (1979) analizó las diferentes modificaciones que sufrieron los rituales relacionados con la muerte, como la evolución de las sepulturas, el duelo y los testamentos. En relación con los entierros, por un lado, Rugg (2000) analizó la historia de los cementerios y buscó definir a los espacios de entierro y, por otro lado, Panizo (2008) buscó reabrir el debate sobre la importancia del cuerpo en los rituales mortuorios. En cuanto a la psicología, Becker (2020) identifica al miedo a la muerte como una respuesta universal y lo relaciona con su negación, mientras que Walter (2004) habla no sólo de la necesidad psicológica de la relación vivos-muertos sino también de cómo ésta cambia dependiendo de cómo se identifica o presenta al muerto, o su cuerpo.

Teniendo en cuenta estos conceptos, el aporte del presente trabajo a esta disciplina es empírico, aplicando las mencionadas teorías al caso de los cuerpos presentes actualmente en las C-P.

CASO DE ESTUDIO

Los datos analizados provienen de diversas fuentes, pero especialmente de los registros históricos recogidos por Ariès (2000) y Thomas y Gaffard

(2014). Asimismo, esta información fue ampliada y complementada a partir de los datos relevados en el sitio turístico de las Catacumbas de Paris.

Cementerio de los Santos Inocentes (S-I)

En el siglo XII se fundó la Iglesia de los Santos Inocentes y su cementerio adyacente (Thomas & Gaffard, 2014). En este momento, y hasta el siglo XVI, los enterratorios católicos se caracterizaban por su íntima relación con la Iglesia católica. Los cuerpos eran trasladados a una fosa común en el atrio¹ y, luego de la descomposición, los restos eran ubicados en osarios². A diferencia de lo que ocurre actualmente, no existía una legislación que exigiera el registro de tumbas, por lo que sólo ciudadanos ilustres poseían alguna placa, a veces dentro de la iglesia, y en general el atrio daba cuenta de un reuso del suelo (Rugg, 2000).

La iglesia se encontraba en la esquina noroeste de S-I, en el cruce de las calles *Rue Saint-Denis* y *Rue aux Fers* (Figura 1.a). Sus cuatro lados estaban circundados, desde el siglo XIV, por galerías que bordeaban las fosas comunes, donde los huesos se secaban para luego trasladarse a los osarios (Figura 1.b). Allí se edificaron carnarios³ y se instalaban también tiendas y mercaderes (Ariès, 2000). Debido a su constante visita, como mercado y lugar de reuniones, se ubicó en el centro de la esfera social parisina. Adicionalmente, funcionó como un punto de concentración de los enterratorios, ya que la mayoría de los grandes cementerios de París datan del siglo XVII y fueron absorbidos por los diversos ensanches de sus iglesias, provocando el traslado de sus restos a S-I.

Sin embargo, este sistema insalubre de manejo de restos humanos y la superación de la capacidad del cementerio generó la elevación del suelo en casi dos metros y medio, así como condiciones insostenibles de salubridad, como el constante

¹ Atrio: cementerio que se ubica contiguo o circundante a una iglesia (Ariès, 1983).

² Osarios: lugares donde se almacenan restos esqueléticos humanos, generalmente de forma ornamental (Ariès, 1983).

³ Carnarios: galerías cubiertas, capillas funerarias y osarios donde el traslado no tenía carga simbólica, sino que era para almacenar los restos hasta acondicionar nuevas tumbas (Ariès, 1983).

Figura 1. Planos del Cementerio de los Santos Inocentes realizados por Hoffbauer. a) Plano de 1550 resaltando las calles Rue Saint-Denis y Rue aux Fers y b) Plano de 1780 resaltando los carnarios laterales (modificado de Hoffbauer, 1978, p. 393).

hedor a putrefacción y el colapso de un muro de contención de una bodega adyacente (Thomas & Gaffard, 2014). Esta situación generó que, en el siglo XVI, el cementerio fuera intolerable y pase a ser considerado un riesgo para París.

Clausura, traslado y creación del Osario Municipal (O-M)

Finalmente, en 1785 se decide oficialmente cerrar el cementerio, evacuarlo y convertirlo en un mercado público⁴ (Thomas & Gaffard, 2014). Así, en 1786 el Arzobispo de París decretó su demolición y el traslado de todos los restos allí depositados. Estas clausuras se replican en varios lugares de Europa, separando a los cementerios de las iglesias y ubicándolos fuera de las ciudades, sin resistencia alguna de la opinión pública⁵.

De S-I fueron retirados más de tres metros de profundidad de tierra y restos, se abrieron entre 40 y 50 fosas comunes de las que fueron exhumados más de 20.000 cadáveres que fueron transportados en más de 1.000 carretas (Ariès, 2000). Esto fue detalladamente ritualizado: al caer la noche, carros funerarios cubiertos de sábanas negras, acompañados por portadores de antorchas y seguidos por curas cantando el oficio de los muertos, se dirigieron al pozo de servicio a depositar los cuerpos (Thomas & Gaffard, 2014). Debido a esto, el desmantelamiento llevó 15 meses de trabajo ininterrumpido.

Los cuerpos fueron trasladados a la red de túneles, posteriormente conocida como las Catacumbas de París (C-P) (Figura 2.a). Estos eran una red de canteras subterráneas de piedra caliza de tiempos

⁴ Se convierte en el *Forum des Halles*, que funciona como tal hasta el día de hoy (Thomas & Gaffard, 2014).

⁵ En París, la única excepción de traslado fue el

Cementerio de Montparnasse, que ubicó sus restos en canteras, debajo del cementerio, pero no de manera ornamental (Thomas & Gaffard, 2014).

galo-romanos, que habían sido abandonadas y olvidadas (Figura 2.b) (Thomas & Gaffard, 2014). Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII, varias áreas de París se hundieron y se redescubrieron. Por este motivo, en 1776 el Consejo de Estado del Rey encargó a Dupont su primer mapeo y consolidación. Para esta tarea, en 1777 se creó la Unidad de Inspección para las Canteras Subterráneas de París y las Planicies Adyacentes, organizada y dirigida por Guillaumot, conocido como “el hombre que salvó París” (Thomas & Gaffard, 2014). Esta Unidad erigió pilares de contención y utilizó dos tipos de inscripciones: nombres de calles y códigos

(Figura 3.a), que servían para ubicarse y mantener un orden y registro de las tareas realizadas. Cabe mencionar que, en 1792, durante la Revolución francesa, los trabajos continuaron de manera ininterrumpida. Sólo sufrieron cambios en 1793 cuando se decretó eliminar todo símbolo de realeza en los monumentos públicos (Figura 3.b) (Thomas & Gaffard, 2014).

Finalmente, entre 1809 y 1810 se crea un Osario Municipal donde los restos se ubicaron de manera tal que las tibias y fémures forman una pared de contención, decorada con calaveras, huesos largos o cruces (Figura 4.a), y los demás restos detrás (Figura 4.b) (Thomas & Gaffard,

Figura 2. Ubicación de las canteras subterráneas o catacumbas de la ciudad de París. a) Mapa actual con detalle de la Fuente de los Inocentes (aún en pie), junto con la entrada y salida actual de las Catacumbas de París (modificado de Google Maps), y b) Mapa de las canteras subterráneas de París (modificado de Les Catacumbes de Paris, s/f).

Figura 3. Ejemplo de inscripciones realizadas por la Unidad de Inspección para las Canteras Subterráneas de París y las Planicies Adyacentes. a) Código de pilar bajo nuevas señalizaciones, con muestras de vandalismo (“5 J 1847” significa que es el pilar de contención N°5, erigido bajo la supervisión del Inspector General Juncker en el año 1847) y b) Inscripción cuyas flores de lis (símbolos de la realeza) fueron borradas de las esquinas superiores (fotografías de la autora, 2016).

2014). Sin embargo, dado que no se encuentran cementados, han sufrido cambios como resultado de derrumbes, vandalismo o la necesidad de construir nuevos pilares de contención (Figura 4.c). Adicionalmente, se volvieron a trasladar restos

Apertura al público del Osario de las Catacumbas de París (C-P)

Por iniciativa del Inspector General de Thury se crearon la mayoría de los monumentos del osario y se da su apertura al público en 1809 (Thomas &

Figura 4. a) Sector del Osario Municipal con ejemplo de decoración perdida (tomada de Thomas y Gaffard, 2014, p. 79), b) Huesos esparcidos detrás de la pared de contención visible al público (fotografía de la autora, 2016) y c) Situación actual del mismo sector con nuevos pilares de contención (tomada de Thomas y Gaffard, 2014, p. 79).

Figura 5. a) Placa de identificación de restos de S-I (fotografía de la autora, 2016) y b) Lápida de Françoise Gellain (tomada de Thomas y Gaffard, 2014, p. 109).

cuando se descubrieron cementerios olvidados en remodelaciones de la ciudad, entre 1859 y 1860, y con excavaciones arqueológicas, en 1947. Por último, cabe mencionar que a lo largo de su creación sólo se ubicaron placas identificatorias de conjuntos de restos por cementerio de origen y fecha de traslado (Figura 5.a), siendo la única identificación individual la lápida de Françoise Gellain⁶ (Figura 5.b) (Thomas & Gaffard, 2014).

Gaffard, 2014). Respecto del recorrido, la entrada originalmente se ubicaba donde actualmente funciona la salida y recién en 1980 fue creado el acceso actual. Estos cambios se dieron como consecuencia de la repetida incorporación de restos, lo que generó que las visitas actuales comiencen en las transferencias de restos más

⁶ Una mujer fallecida en 1821, con un premio de la

Academia francesa por ayudar a escapar a Jean-Henri Masers de Latude, uno de los prisioneros más famosos de la Bastilla.

recientes. Al comenzar el recorrido, los visitantes son bienvenidos por dinteles con frases de Delille, reconocido escritor francés del siglo XVII, la primera es: “¡Alto! Este aquí es el imperio de la Muerte” (Figura 6.a). Luego, para entrar propiamente al osario, los turistas deben agacharse para pasar por el dintel que dice “En memoria de los ancestros” (Figura 6.b), mientras del lado interno se lee “Sin embargo entras. La Muerte como sombra te seguirá en cada paso”.

de visitantes, en 1830 las Catacumbas se cerraron al público. No fue sino hasta 1867 que fueron reabiertas con visitas mensuales, cambiando a bimensuales en 1874 y, actualmente, son diarias (excepto lunes y feriados nacionales) (Les Catacumbes de Paris, 2022). A estos cambios se suma el aumento del turismo a nivel internacional debido a, entre otros motivos, las mejoras en los transportes: antes de la primera guerra mundial, con los ferrocarriles; después, con los automotores;

Figura 6. a) Dintel de entrada a la zona del Osario Municipal en donde se observa la línea negra de guía en el techo, y b) Dintel previo a la ubicación de los restos (fotografías de la autora, 2016).

No obstante, entre 1830 y 1840 las visitas al sitio no eran reguladas, resultando en actos de vandalismo y que los visitantes se perdieran en los túneles. Por ello, se crearon permisos de visita que se solicitaban a la oficina central de las C-P, aunque los guías eran libres de elegir el recorrido. Teniendo esto en cuenta, para prevenir que los visitantes se perdieran, se trazaron líneas negras de guía en el techo a fin de marcar los recorridos seguros (visible en la Figura 6.a).

Aun teniendo regulación estatal, los túneles han sido utilizados para fines variados a lo largo del tiempo, tanto durante conflictos como para otros fines. Entre los primeros se encuentra que funcionó como foco de resistencia durante la guerra civil, en 1871, y desde allí se coordinó el levantamiento contra los nazis, durante la segunda guerra mundial en 1944. Entre los segundos, destaca el registro de un concierto nocturno clandestino, un evento musical y profano, en 1897.

Actualidad

Debido a la falta de controles y al gran número

y, luego de la segunda guerra mundial, con los aviones (Acerenza, 2006). En este contexto, París fue uno de los principales focos de interés turístico, educacional y cultural (Towner, 1985). Como consecuencia de estas transformaciones, las C-P se han adaptado en reiteradas ocasiones para sostener tanto la cantidad como la diversidad de sus visitantes. Por ejemplo, con la construcción de infraestructura, creación de cartelería, audioguías, traducciones, entre otros.

En paralelo a la dinámica oficial, se desarrolló también una fascinación de carácter ilegal por un grupo llamado Catáfilos. Se trata de individuos o colectivos que bajan a los túneles a través de entradas clandestinas y son conocidos tanto por crear arte en sus paredes, como por producir arquitectura vernácula y realizar diferentes eventos allí (Gup, 2000, citado en Lau, Bellido, Reichert & Leung, 2017, p. 244). Entre ellos se encuentra una amplia variedad de personas, tanto desde sus profesiones o estatus socio-económico como respecto del uso que dan a los túneles. Mientras que algunos buscan en las C-P un sitio de reparo

o relajación en *la ciudad de la oscuridad* (como contraria al París sobre la tierra, *la ciudad de la luz*), otros crean espacios lúdicos y artísticos sin restricciones (Baker, 2017). A lo largo del tiempo, en los túneles se han realizado proyecciones de cine, fiestas, conciertos, cenas y todo tipo de reuniones. Como grupo, los Catáfilos desarrollaron un sentido de comunidad al compartir este espacio y crear significados simbólicos que expresan la relación entrelazada entre vivos y muertos (Lau et al., 2017).

ANÁLISIS

Cementerio de los Santos Inocentes (S-I)

La creación del cementerio responde a un comportamiento religioso, específicamente católico, respecto de la ubicación de los cuerpos en terrenos eclesiásticos. En este momento se habla de una *muerte domesticada* y una *muerte propia*, donde existe una gran familiaridad con los muertos, dándose una fuerte coexistencia armoniosa (*sensu* Ariès, 1983, 2000). Esta actitud está claramente ejemplificada por las diversas actividades realizadas en el atrio, como bailes, venta de servicios y juegos, entre otros. Al mismo tiempo, aparecen expresiones artísticas como los *transi*⁷, las *ars moriendi*⁸, la danza macabra⁹ y los osarios. En estas prácticas resurge la muerte como esqueleto para tentar a los vivos a unirse a ella, al tiempo que funciona como poder igualador frente a los hombres (García Jiménez, 2003). En este contexto, lo que importaba era el recuerdo de la identidad del difunto y no el reconocimiento del lugar de entierro, por lo que se encontraban placas conmemorativas de los fallecidos, pero no así identificatorias de cuerpos. Al mismo tiempo, la presencia de restos inmediatamente fuera de la iglesia era un recordatorio para que la congregación rece por sus almas (Rugg, 2000).

⁷ *Transi*: representación artística eclesiástica de un cuerpo humano muerto o en descomposición (Ariès, 1983).

⁸ *Ars moriendi*: “El arte de morir bien”. Libro con consejos y protocolos para una “buena muerte” cristiana (Ariès, 1983).

⁹ Danza macabra: diferentes representaciones artísticas de la muerte como “igualadora” (Ariès, 1983).

Sin embargo, este momento prolífico decae cuando, en 1231, el Concilio de Rouen prohíbe bailar en el cementerio o la iglesia y, en 1405, un segundo concilio prohíbe bailar, jugar y ejercer oficios artísticos (Ariès, 2000). Estas reglamentaciones comenzaron a separar a los vivos y a los muertos hasta que los muertos fueron eventualmente separados también de las iglesias, cuando los Concilios de la Contrareforma prohibieron enterrarlos en terrenos eclesiásticos, lo que generó también un cambio de significación espiritual de la sepultura (Gómez Navarro, 2014).

Si bien se creía que con estas prohibiciones se protegían los lugares benditos, al trasladarlos a las afueras de la ciudad se eliminó a la muerte de la vida cotidiana y se silenció, lo que resultó en su temor (Ariès, 1983, 2000). Este miedo desborda lo imaginario y se representa en la figura del cadáver, identificado como un agente contaminante que atenta contra el bienestar de la sociedad. Esto remite a lo que Ariès (2000) denomina *muerte lejana y próxima*, que se caracteriza por un alejamiento de la muerte que, al mismo tiempo, genera fascinación y curiosidad. Así, la muerte como proceso natural se convirtió en algo *inmencionable* (*sensu* Gorer, 1955).

Clausura de S-I y traslado a las Catacumbas de París

Teniendo en cuenta esta nueva carga simbólica del cadáver, tanto los clérigos como la población general fueron aparentemente indiferentes a la clausura y traslado de los cementerios, con la justificación de que atentaban contra la salud pública. Así, se genera lo que Vovelle identifica como un silenciamiento de la muerte, que pasa a ser “eliminada” de la vida cotidiana (*sensu* Vovelle, 1974, citado en Ariès, 2000, p. 278). Sin embargo, aquí se observa que no se dejó de lado la ritualización en su trato, ya que en el traslado se tomaron precauciones tanto médicas, para no aumentar el nivel de contaminación, como simbólicas, para apaciguar a los muertos y a la propia conciencia religiosa. Al mismo tiempo, la ubicación de los restos en las canteras tampoco fue azarosa, sino que fueron quitados de sus osarios originales y reubicados en los túneles donde, con

ellos, se creó un nuevo osario. Esto responde a la necesidad de que, al mantener cierto grado de ritualismo en su traslado y reubicación, los muertos puedan continuar con su función social de ancestros (Hertz, 1990).

Sin embargo, pareciera que no todos los restos fueron tratados de igual manera ya que en la visita al sitio no se visualizaron cráneos de infantes. Esto permite plantear diferentes hipótesis: a) se ubicaron fuera del recorrido turístico, b) no se observan actualmente porque fueron vandalizados o robados o c) no fueron trasladados al osario, recibiendo así un trato diferencial. Al mismo tiempo, tampoco se han encontrado cráneos con signos de leprosis, por lo que individuos con lepra también habrían recibido una sepultura diferente (Jopling & Møller-Christensen, 1964).

Apertura al público del Osario Municipal

Este momento se caracteriza por dos actitudes hacia la muerte: una hacia los *muertos recientes o cercanos* y otra hacia los *muertos antiguos o lejanos*. La primera es conservadora, ya que rechaza el traslado a las afueras de los cementerios re-anexados, debido a las nuevas ampliaciones de París, por lo que estos proyectos fueron abandonados. Al mismo tiempo, los actuales cementerios-parque cuentan con el respaldo científico, que ha demostrado que no son insalubres, y el apoyo de una nueva “posición ecológica” que considera al cuerpo como un regalo a los vivos y/o planeta (*sensu* Rumble, Troyer, Walter & Woodthorpe, 2014).

Dentro de estas nuevas posturas, la muerte pasa a ser domesticada por los ritos funerarios que expresan un discurso colectivo y siempre cambiante (Cartay, 2002). Por ejemplo, en el Día de Todos los Santos ocurre una migración a los cementerios, pero es considerada una fiesta laica y signo de patriotismo. Así, sin legitimación religiosa, se han continuado los lazos con los muertos, siendo una necesidad psicológica (Walter, 2009a). Esta separación y modernismo contribuyó también a eliminar o a simplificar y profesionalizar muchas prácticas funerarias (Thomas, 2015).

Por otro lado, la actitud frente a los muertos antiguos o lejanos es diametralmente opuesta y

cae en el terreno de la fascinación y el turismo. Esta situación se propone que es fruto y contribuye a una separación tan profunda entre vivos y muertos, que estos últimos son cosificados y pasan a contemplarse como objetos. Así, la reacción del turista dependerá de si reconoce a esas muertes como figuras históricas o como ancestros (Walter, 2009b). Durante esta etapa, y hasta la actualidad, las C-P se instituyeron como un sitio de curiosidad.

Actualidad y Turismo Oscuro

El turismo oscuro, también llamado *tanaturismo*, se define básicamente como el acto de viajar a sitios asociados a la muerte, el sufrimiento y lo macabro (*sensu* Stone, 2006). Esta actividad se considera que ha existido mucho antes que cualquier otra forma de turismo (Seaton, 1996, citado en Stone, 2006, p. 149), como por ejemplo el coliseo romano, las ejecuciones públicas en Europa o, en nuestro país, el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex Escuela de Mecánica de la Armada o ESMA) y los centros clandestinos de detención (Hohenhaus, 2009).

El concepto de *oscuro* fue introducido por Rojek (1993, citado en Stone, 2009, p. 148) a partir de su análisis de *puntos negros* u *oscuros*. Éstos son definidos como la explotación comercial de cementerios y sitios donde celebridades o gran cantidad de personas sufrieron una muerte repentina y violenta. En general se considera que el *turista oscuro* es ocasional, debido a que su visita a un sitio relacionado con la muerte se encuentra dentro de un viaje mayor (*sensu* Walter, 2009b). Varios autores coinciden en que esta forma de turismo es una más de las tantas instituciones que median entre los vivos y los muertos (Walter, 2009b). Al mismo tiempo, sus lazos con los medios de comunicación y difusión han desafiado la *tesis de ocultamiento* (*sensu* Mellor, 1993), al visibilizar a la muerte en la sociedad moderna (Walter, 2009c, 2015). En la actualidad, y a modo de *Memento Mori*¹⁰, permite la reconceptualización de la muerte y la mortalidad en formas novedosas y diversas (Stone, 2009). Al mismo tiempo, cabe

¹⁰ *Memento Mori*: “Recuerda que morirás”. Frase que recuerda la mortalidad del ser humano (Ariès, 1983).

agregar que la sociedad contemporánea es lo suficientemente diversa como para permitirle a los individuos utilizar una gran variedad de recursos culturales para reflexionar y lidiar con la muerte, creando así múltiples mecanismos para confrontar la mortalidad (Stone, 2009).

Siguiendo este fenómeno, las Catacumbas se han tenido que adaptar para poder sostener el creciente flujo de turistas nacionales e internacionales que recibe año a año. Entre los cambios realizados se puede mencionar la construcción de infraestructura, no sólo en la entrada actual sino también dentro del recorrido, con la creación de señalizaciones, guías explicativas, su traducción a diferentes idiomas, entre otros. De esta manera, se conservó el sitio a nivel patrimonial y se ilustró su historia para los visitantes. Gracias a esto, las C-P entran entre el espectro algo más oscuro y oscuro de este fenómeno caracterizándose por tener una orientación educativa, centrada en la historia y la conmemoración, así como también una localización auténtica y una relativamente corta escala temporal (*sensu* Stone, 2006). En cuanto a los turistas, pudieron observarse diferentes acercamientos al sitio en la visita realizada. Por un lado, se encontraron visitantes que buscaban conocer la historia de este, leyendo la cartelería y/o

pagando por las guías de audio. Estos demostraron un claro interés por el espacio y un respeto al sitio y a los cuerpos exhibidos, deteniéndose a observar con atención en diferentes partes del recorrido. Por otro lado, se presenciaron situaciones en las que, algunos visitantes, exhibieron comportamientos particulares de los cuales se resaltan dos casos puntuales. En el primero, se observó una interacción entre turistas en la que uno de ellos comentaba que los demás huesos (los que no están visibles porque no forman parte de la pared de contención) fueron tirados o destruidos, algo completamente falso. En este caso resalta la completa ignorancia y total indiferencia de estos turistas hacia datos históricos, que son brindados en varias oportunidades por la mencionada infraestructura que posee el sitio. En el segundo, se registró el momento en que una turista intentaba tomarse una fotografía en la que, gracias a la perspectiva, parecía estar dándole un beso a un cráneo (Figura 7). En este caso, al evaluar esta actitud, parecería que el O-M pasara a ser una exposición artística plausible de interacción, más cercana a una escultura en la vía pública que a un cementerio. Estas situaciones demuestran no sólo diferencias de interés sobre el sitio sino también distintas actitudes hacia la muerte, al interactuar de maneras tan diversas con los restos exhibidos.

Figura 7. Turistas sacándose una foto buscando utilizar la perspectiva para interactuar con los cráneos expuestos (fotografía de la autora, 2016).

De manera paralela, existe un turismo y uso ilegal de los túneles por parte de los Catáfilos. Como comunidad parece darse entre ellos una concepción particular de la muerte, a la que consideran siempre presente, lo cual es interpretado y expresado de diferentes maneras. Si bien no es una novedad este uso, actualmente esta tendencia es cada vez más común y trae nuevos peligros (Baker, 2017). El abuso del alcohol, la presión social y la falta de experiencia son grandes riesgos, a los que se suman los peligros de derrumbe y pérdida de orientación. El caso más conocido de muerte dentro de las C-P se remonta al fallecimiento de Asparrt en 1793, durante la Revolución francesa (Baker, 2017). Hasta el día de hoy, visitando su tumba, los Catáfilos lo reverencian como un guardián y ejemplo a no seguir. Aun así, se han dado casos recientes de rescates (The Guardian, 2017) y muertes luego de fiestas clandestinas (The Local, 2016). Al mismo tiempo, existen varios blogs, páginas web y videos de acceso público que, no sólo dan instrucciones sobre cómo descender y manejarse en los túneles, sino que también han generado documentales sobre los propios exploradores ilegales (Anonymous, 2017; Fitzharris, 2015; O'Hare, 2015; Sharvi Sharma, 2018; The New York Times, 2014; Uosof Ahmadi, 2016). Cabe destacar que, en algunos casos, estas visitas se desarrollan con guías, haciendo que la esfera clandestina cuente también con su propio desarrollo comercial turístico.

PALABRAS FINALES

Cabe aclarar que, si bien los enterratorios en el atrio de S-I responden a una actitud clásica cristiana, los estudios previos no han contemplado otras inclinaciones religiosas de la época, como el paganismo. Por otra parte, el proceso de separación entre vivos y muertos se corresponde con el auge de la ideología ilustrada, preocupada por la higiene y la salubridad (Gruzinski, 1979). Este cambio de sepultura es gradual, ya que las primeras acciones remiten a prohibiciones para regular las actividades que se llevaban a cabo en los cementerios. El epítome ocurre cuando pasa a concebirse que la tierra saturada de restos constituye un peligro para la salud pública y, por lo

tanto, es necesario reubicarlos y organizarlos con otro tipo de controles sanitarios. Luego de ello, comienza a gestarse la necesidad de localizar e identificar las sepulturas para conservar el contacto con los muertos recientes (Gruzinski, 1979). Por lo que, al presentar nuevos proyectos de traslados de los cementerios, estos son rechazados y no se pueden llevar a cabo (Ariès, 2000). Paralelamente, se gesta una objetivación y explotación turística del Osario Municipal. Este auge turístico del O-M se corresponde con la idea de que el horror a la muerte física y descomposición del cuerpo (Ariès, 2000) es mentalmente anulado en exhibiciones desecadas, sin olor y anónimas, que serían productos aceptables para la sensibilidad civilizada (Walter, 2004). Este cambio no se podría haber dado sin la separación temporal y anonimato de los restos. Asimismo, el componente artístico del osario se considera que resulta un factor clave para lograr este desapego. Lo que permite generar interacciones particulares con los restos, como el caso mencionado de la fotografía (Figura 7) donde el foco está puesto en la generación de un contenido fotográfico artístico utilizando los restos como un simple instrumento.

Esta investigación puede profundizarse siguiendo diferentes líneas. Dentro de una posible agenda futura de trabajo puede plantearse: un análisis de los cráneos presentes en las Catacumbas con el fin de caracterizar la población representada (género, edades, posibles patologías), un contacto con profesionales parisienses para indagar sobre la ubicación de otros restos (por ejemplo los cráneos de infantes), nuevos relevamientos del estado del sitio turístico (desde cambios del recorrido, guías, cantidad de visitantes, origen, actitudes frente al sitio, encuestas a los visitantes), entre otras líneas. A modo de cierre tentativo, a lo largo del tiempo se pueden apreciar diferentes tratamientos y actitudes respecto a los muertos en las C-P, primero en la cotidianeidad de S-I, luego en su rechazo y reubicación en el O-M y, por último, como resultado de su admiración, tanto legal como ilegal. A partir de este amplio espectro de relaciones entre los vivos y los muertos, se puede apreciar cómo el cambio en la percepción de la muerte ha llevado a diferentes formas en el tratamiento de los restos.

Esta percepción, entonces, es un producto de las relaciones recíprocas que se dan entre el cuerpo y las significaciones de los vivos (Panizo, 2008). De esta manera, los espacios de entierro resultan esencialmente mutables, ya que no permanecen estáticos en el tiempo y su significado no es uniforme en todas las culturas (Rugg, 2000). Más allá de los textos académicos que consideran que en la sociedad moderna la muerte es ocultada, prohibida o negada (Ariès, 2000; Becker, 2020; Gorer, 1955), se encuentra un accionar tanto individual como grupal que desafía y modifica constantemente la norma, creando novedosas maneras de procesar la muerte y de relacionarse con los muertos.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Bárbara Martínez por haber dictado el seminario de grado de “Antropología de la Muerte y el morir”, iniciándome en estos estudios. A las Dras. Débora M. Kligmann y Gisela Spengler por leer el manuscrito original y colaborar en su mejora. Al Lic. Gabriel Parrino por asistir con las traducciones. A los evaluadores por su tiempo y valiosos comentarios. A mi pareja por su acompañamiento al sitio y toma de fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

Acerenza, M. A. (2006). *Conceptualización, origen y evolución del turismo*. México: Editorial Trillas.

Anonymous (27 de Agosto de 2017). *How often do people die in the catacombs of Paris?* Quora. <https://www.quora.com/How-often-do-people-die-in-the-catacombs-of-Paris>

Ariès, P. (1983). *El hombre ante la Muerte*. Traducción de M. Armiño. Taurus, Madrid (Original de 1977).

Ariès, P. (2000). *Historia de la Muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días*. Barcelona: El Acantilado (Original de 1975).

Baker, C. (2017). *Forbidden Paris. The secret world of the parisian catacombs*. Culture Trip. <https://theculturetrip.com/europe/france/paris/>

articles/forbidden-paris-the-secret-world-of-the-parisian-catacombs/

Becker, E. (2020). *The Denial of Death*. Inglaterra: Souvenir Press (Original de 1973).

Cartay, R. (2002). La Muerte. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 12(34), 447-470.

Duche Pérez, A. B. (2012). La antropología de la muerte: autores, enfoques y períodos. *Sociedad y Religión*, 37, V. XXII, 206-215.

Fitzharris, L. (14 de octubre de 2015). *Fancy going to the empire of death on your next holiday?* The Guardian. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/14/empire-death-paris-catacombs-top-tourist-attraction>

García Jiménez, L. R. (2003). La Muerte desde la mirada de la historia, la literatura y el arte. *Revista Mañongo del Área de Estudios de Postgrado*, XI (21), artículo 12.

Gómez Navarro, M. S. (2014). La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la Muerte en el protestantismo y en el catolicismo. En *El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones*, Vol. 1, (pp. 9-20). San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escorialenses.

Gorer, G. (1955). The pornography of death. *Encounter*, Octubre, 49-52. Produced 2003 by Unz. Org. Electronic.

Gruzinski, S. (1979). Los hombres y la Muerte. En S. Alberro y S. Gruzinski (Eds.), *Introducción a la historia de las mentalidades. Seminario de Historia de las Mentalidades y Religión en el México Colonial* (pp. 91-114). México D. F.: Cuaderno de Trabajo 24, Departamento de Investigaciones Históricas, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hertz, R. (1990). *La Muerte. La mano derecha*. México, D. F.: Alianza Editorial Mexicana.

- Hoffbauer, T. (1978). *Paris à travers les âges*. Vol. 1. Paris: Tchou. (Original de 1875). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000082q/f299.item#>
- Hohenhaus, P. (2009). *Dark Tourism*. <http://www.dark-tourism.com/>
- Jopling, W. H. & Møller-Christensen, V. (1964). An examination of the skulls in the catacombs of Paris. *Medical History*, 8(2), 187-188.
- Lau, R., Bellido, M., Reichert, A. & Leung, E. Y. C. (2017). Transforming the catacombs and the city of Paris: the spatial relationship between the home for the living and the dead. En R. W. Compton, H. H. Leung y Y. Robles (Eds.), *Dynamics of community formation. Developing identity and notions of home* (pp. 237-248). Nueva York: Palgrave MacMillan.
- Les Catacombes de Paris (2022). Las Catacumbas. Paris Musées. <https://www.catacombes.paris.fr/es>
- Les Catacombes de Paris (s/f). Les Catacombes de Paris. Visitor's Guide. Paris Musées. https://www.catacombes.paris.fr/sites/default/files/2018-12/pm_catacombes_depliant_gb.pdf
- Mellor, P. (1993). Death in high modernity: the contemporary presence and absence of death. In D. Clarke (Ed.), *The sociology of death* (pp. 11-30). Oxford: Blackwell Publishers.
- O'Hare, M. (16 de octubre de 2015). *Would you dare spend Halloween in the Paris catacombs?* CNN Travel. <http://edition.cnn.com/travel/article/paris-catacombs-airbnb/index.html>
- Panizo, L. M. (2008). Propuestas para una antropología de la Muerte. En *Actas del IX Congreso Argentino de Antropología Social* (pp. 1-16). Posadas: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones.
- Rugg, J. (2000). Defining the place of burial: what makes a cemetery a cemetery? *Mortality*, 5(3), 259-275.
- Rumble, H., Troyer, J., Walter, T. & Woodthorpe, K. (2014). Disposal or dispersal? Environmentalism and final treatment of the British dead. *Mortality*, 19(3), 243-260.
- Sharvi Sharma (12 de marzo de 2018). *Tourists Find A Secret Entrance In Paris And Make A Terrifying Discovery*. [Archivo de video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bG20beVsCmg>
- Stone, P. R. (2006). A dark tourism spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. *Tourism*, 54(2), 145-160.
- Stone, P. R. (2009). Making absent death present: consuming dark tourism in contemporary society. En R. Sharpley y P. R. Stone (Eds.), *The darker side of travel. The theory and practice of dark tourism* (pp. 23-38). Bristol: Channel View Publications.
- The Guardian (14 de junio de 2017). *Teenagers rescued from Paris catacombs after three-day ordeal*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/14/teenagers-rescued-from-paris-catacombs-after-three-day-ordeal>
- The Local (12 de septiembre de 2016). *Reveller dies during secret party in Paris catacombs*. The Local France. <https://www.thelocal.fr/20160912/man-dies-after-secret-party-in-paris-catacombs>
- The New York Times (22 de octubre de 2014). *Party in the Paris Catacombs, But Don't Tell*. [Archivo de video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CIUcjJDetB8>
- Thomas, G. & Gaffard, E. (2014). *The catacombs of Paris*. Paris: Parigramme.
- Thomas, L. V. (2015). *Antropología de la Muerte*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica (Original de 1975).
- Towner, J. (1985). The Grand Tour. A key phase in the history of tourism. *Annals of Tourism Research*, 12, 297-333.

- Uosof Ahmadi (31 de diciembre de 2016). *ABANDONED Paris Catacombs (Underground Human Remains!)* *GRAPHIC*. [Archivo de video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HZCwUgT4DWQ>
- Van Gennep, A. (1986). *Los ritos de paso*. Madrid: Taurus (Original de 1909).
- Walter, T. (2004). Body Worlds: clinical detachment and anatomical awe. *Sociology of Health & Illness*, 26(4), 464-488.
- Walter, T. (2009a). Communicating with the dead. En C. Bryant y D. Peck (Eds.), *Death and the Human Experience* (pp. 216-219). Londres: Sage.
- Walter, T. (2009b). Dark Tourism: mediating between the dead and the living. En R. Sharpley y P. Stone (Eds.), *The Darker Side of Travel: the theory and practice of dark tourism* (pp. 39-55). Bristol: Channel View Publications.
- Walter, T. (2009c). Jade's dying body: the ultimate reality show. *Sociological Research Online*, 14(5), 105-115.
- Walter, T. (2015). Communication media and the dead: from the Stone Age to Facebook. *Mortality*, 20(3), 215-232.